

№3/2024

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Yulbarsova X.A. Bo'lajak sotsiologlarda ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirish tuzilmasi va tavsifi	4
Xushnazarova M.N. Bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy pedagogik amaliyotga tayyorlashda pedagogika fanining samarali usullaridan foydalanish	10
Raxmedova M.A. Mahmud az-Zamaxshariyning ma'naviy merosidan yoshlarni axloqiy tarbiyalashda foydalanish imkoniyatlari	13
Ismoilov Y.Q. Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarini ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning texnologik masalalari	17
Iminova H.M. Ta'lim tizimiga konsentrlangan ta'limni integratsiya qilishning zamonaviy pedagogik tendensiyalari	20
Muladjanova G.A., Mullajonova M.D. Oliy ta'lim talabalarining sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanish kompetentligini takomillashtirish	25
Wang Ping. Exploration of ethnic music elements in chinese piano works	29
Kadirov A.M., Ergasheva Sh.Q. The role of fine arts in installing the values of human dignity in general education pupils	32
Nadirxanova N.A. Enhancing creative competence in students through the steam educational methodology: integrating visual arts and engineering graphics	38
Axmedova D.X. Interfaol usulda rag'batlantirishning o'quvchilar ta'lim-tarbiyasiga ijobiy ta'siri	44
O'rinboyev M. I. Fizika o'qitish amaliyotida metakognitiv faoliyatlarni takomillashtirish	48
Burxonova M.M., Sirojiddinov B.A. Amaliy mashq va masalalarning kontekstual asoslari hamda umumta'lim maktablarda qo'llanilishi bo'yicha pedagogik-metodik aspektlar	51
To'raxonova B.T. Bo'lajak pedagog-psixologlarni tarbiyaviy faoliyatini tashkil etishga tayyorlashning pedagogik imkoniyatlari	54
O'smanova D.Z. Zamonaviy dars jarayonida adabiy-nutqiy kompetensiyani shakllantirish, ilg'or pedagogik texnologiyalar orqali rivojlantirish	57
Xudoyberganova M.A. Talabalarga adabiyotni o'qitishda ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning samarali texnologiyalari	61
Iminova D.N. Innovativ loyihalar vositasida boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qish motivatsiyasini rivojlantirishning mazmuni	65
Abdulmadjidova M.D. Ilk o'spirinlik davrida mehnatga munosabatning shakllanishi	68
Dushabayeva G.M. Mustaqil ta'limda chizmachilik fanidan kompyuter dasturlarda foydalanishning ahamiyati	71
Utanova V.M. Diskurs tahlili: umumiy ta'rif, metodologiya va misol	75
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. Ingliz va o'zbek tillarida frazeologik ma'no tuzilishi	78
Umarov A.V. Ilmiy-ma'rifiy media loyihalar – talabalarining mediasavodxonligi va axborot madaniyatini rivojlantiruvchi didaktik vosita sifatida	81
Qodirova O.S. Maktabgacha ta'lim yoshida bolalarning ta'lim faoliyatiga faol tashabbuskorlik munosabatini shakllantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	86
Aslonov X.Sh. Dasturlangan laboratoriya ishlarida yarimo'tkazgichlarning ta'qiqlangan zona kengligi tushunchasi	89
Bakirov I.H. Boks sport turida musobaqalarning o'tkazish turlari va musobaqa faoliyati	94
Saidg'aniyev S.O. Bolalar uchun sport gimnastikasi	98
Tojiboyeva N.T. Ta'lim muhitida o'zini-o'zi boshqarishda qiyin bo'lgan o'smirlarning hissiy qulayligining psixologik jihatlarini	100
Dushabayev D.Sh. Umum ta'lim maktablarda jismoniy tarbiya darslarida zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	103
Abdullaev G'A. The method of determination of aerobic and anaerobic treshhold by heart rate of athletes in the development of endurance qualities in athletics training (In the case of middle and long distance runners)	106
Qurbonova F.M. Talabalarining jamoada ishlash qobiliyatlarini kollobratsiya asosida shakllantirishning psixologik xususiyatlari	110
Shobduraximova U.T. Tavakallchilikka asoslangan virtual o'yinlar va ularning jamiyatga salbiy ta'siri	113
Hasanova S.K. Development of creative thinking of primary class students based on pirls' flows	115
No'monova A.N. O'zbekiston ta'lim tizimiga tasviriy san'atning rang tasvir yo'nalishini tadqiq etishning dolzarb masalalari	119
Toshtemirov Q.Q. Umumiy o'rta ta'lim maktablari musiqa madaniyati darslarida milliy musiqa merosi "shashmaqom"ni o'rganishning ahamiyati	122
Gofurjanova N.K. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini xalqaro baholash dasturlaridagi ishtirokning ta'lim sifatini oshirishdagi o'rni	126
IJTIMOY GUMANITAR FANLAR	
Yusupova S.N., Bakhronov B. Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb muamolari	129
Olimova Z.I. Abdulla Avloniyning Turkiston o'lkasidagi jadidchilik harakatiga qo'shgan hissasi	132
Mirzayeva B. Maishiy zo'ravonlikning ijtimoiy-falsafiy mohiyati	134

Kollobratsion yondashuv an'anaviy o'qituvchi va talaba bir tomonlama o'zaro ta'siri bilan solishtirganda, interfaol ta'limda bir qator afzalliklarga ega. Shu boisdan ham, talabalarni jamoaviy rivojlanishida hamkorlik texnologiyasidan foydalanilsa bugungi kunda ular uchun yaratilgan imkoniyatlarga eshik ochgan bo'lar edi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Marinez-Moyano, I.J. Exploring the Dynamics of Collaboration in Interorganizational Settings, Ch. 4, p. 83, in Schuman (Editor). Jossey-bass, 2006. ISBN 0-7879-8116-8
2. Rustamova B. Talabalar jamoasida shaxslararo munosabatlarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari. T.: 2007. 76-b
3. Hamroeva M. Yangi pedagogik texnologiyalarva pedagogik mahorat. – T.: 2005. 53-b
4. G'oziyev E.G'. Oliy maktab psixosi. -T.: O'qituvchi, 1997. – 197 b.
5. Qodirov K.B. Kasb tanlashga tayyorlashning psixologik jihatlari va professional loyihalar. Toshkent, 2001. – 36 b.

UO'K: 378.015.3:316.46(043.3)

TAVAKALLCHILIKKA ASOSLANGAN VIRTUAL O'YINLAR VA ULARNING JAMIYATGA SALBIY TA'SIRI

<https://zenodo.org/records/13292507>

Shobduraximova U.T.

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada tavakallchilikka asoslangan o'yinlar va ularning jamiyatga salbiy omillari, ta'sirlari yoritilgan. Shuningdek, ushbu o'yinlarning inson ruxiyatiga salbiy ta'siri bayyon etilgan.*

Kalit so'zlar: *totalizator, ludomaniya, virtual o'yinlar, "1 xbet", ijtimoiy izolyatsiya, depressiya, onlayn kazino, virtual dunyo, ruhiy salomatlik.*

АННОТАЦИЯ. *В данной статье рассматриваются рискованные игры и их негативные факторы для общества, одним из наиболее важных эффектов виртуальных игр на общество является их социальное взаимодействие. Также описано негативное влияние этих игр на психику человека.*

Ключевые слова: *тотализатор, игровая зависимость, виртуальные игры, «1xbet», социальная изоляция, депрессия, онлайн-казино, социальные навыки, коммуникативные навыки, виртуальный мир, психическое здоровье.*

Abstract. *In this article, risk-based games and their negative factors on society is highlighted, one of the most important effects of virtual games on society and their social interaction are also discussed. The negative effects of these games on the human psyche are also described.*

Key words: *totalizator, gambling addiction, virtual games, "1xbet", social isolation, depression, online casino, social skills, communication skills, virtual world, mental health.*

Totalizator — biror yo'nalish yoki o'yinda qaysidir tarafning boshqa, raqib tomoni ustidan zafar quchishini taxmin qilib, o'zi ishongan ma'lum bir shaxs yoki jamoaga pul tikishdir. Aniqrog'i, onlayn kazino, yana ham soddalashtirsak — qimor.

O'rta asrlarda Yevropa mamlakatlari, xususan, britan hududlarida ot sporti musobaqalarida ommalashgan. Keyinchalik AQShda ham keng yoyilgan. Ilk bukmekerlik kompaniyalari Angliyada tuzilgan. Vaqt o'tishi bilan barcha sohalar kabi sportga pul tikishning ham onlayn usullari ruslar tomonidan ishlab chiqildi va ular bu jarayonni smartfonlarga ko'chirdi. Shu tariqa 2007-yili Moskvada sportga pullarni onlayn tikish mumkin bo'lgan vizual ilovalar paydo bo'ldi. Boshida bu o'yinni odamlar yaxshi kutib olmagan sababi hali ham onlayn bitadigan ishlarga ishonish qiyin edi. Ammo oradan ko'p o'tmay, "1 xbet", degan ilova shu darajada ommalashdiki, hatto, sport bilimdonlari ham bunga qiziqib, kompaniya bilan shartnomalar imzolay boshladi.

Totalizator o'yinlari juda osonlik bilan ruhiy hastalikka aylanadi. Bu holat fan tilida "Ludomaniya" deb nomlanadi. Inson onlayn pul tikish o'yinlarini o'ynay boshlagach, xuddi, narkotikka bog'lanib qolgandek pul tikishga o'rganib, irodasidan mahrum bo'ladi. Inson shu darajaga keladiki, qimor quliga aylanadi, o'zini boshqara olmay qoladi. Bu dard davolanishi juda qiyin bo'lgan kasalliklardan. Totalizatorning qurbonlari oilasi, kerak bo'lsa, yaqin insonlari va do'stlarining ham pulini onlayn o'yinlarga tikib yuboradi. Shu ham yetmagach, qarzlilar, kreditlar ola boshlaydi va o'zini tubi yo'q jarga uloqtirganini bilmay qoladi. Inson tabiatiga ko'ra, muvaffaqiyat va boylikka oson erishishni xohlaydi. Yetarlicha bilim bilan boyitilmagan ong egasi mehnat-mashaqqatsiz oson boyib ketish payida bo'laveradi. Bugungidek atrofi to'la oson topilajak boylik haqida reklama va namoyishlarga to'la jamiyatdagi insonlar uchun bu ayni muddaodek ko'rinsa, ajab emas. Bunday jamiyatlarda insonlar ichimlik qopqog'idan yoki qandaydir yegulik mahsulotlari ichidan o'z baxtini qidirib yashaydi.

Virtual o'yinlarning jamiyatga eng muhim ta'siridan biri ularning ijtimoiy o'zaro ta'siridir. Ushbu o'yinlar o'yinchilarga butun dunyo bo'ylab boshqalar bilan bog'lanish imkonini bersada, ular ijtimoiy izolyatsiya va aloqani uzishga olib kelishi mumkin [2]. Ba'zi tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, haddan tashqari o'yin shaxsiy ijtimoiy o'zaro ta'sirning pasayishiga va ijtimoiy ko'nikmalarining pasayishiga olib kelishi mumkin [3]. Bundan tashqari, virtual o'yin jamoalarida onlayn ta'qib va zaharli xatti-harakatlar keng tarqalgan bo'lib, ularning ruhiy salomatlikka ta'siri haqida xavotirlarga olib keladi [4]. Virtual o'yinlar o'yinchilar o'rtasidagi ijtimoiy munosabatlarga ham ta'sir qiladi. Ba'zi hollarda ular ijtimoiy ko'nikmalar va muloqot qobiliyatlarini yaxshilashlari ko'rsatilgan, chunki o'yinchilar o'yin dunyosida umumiy maqsad va vazifalarga erishish uchun birgalikda harakat qilishlari kerak. Bu o'yinchilar o'z tajribalarini baham ko'rishlari va shunga o'xshash manfaatlarga ega bo'lganlar bilan bog'lanishlari mumkin bo'lgan onlayn hamjamiyatlarning shakllanishiga olib kelishi mumkin [5]. Biroq, shuni ta'kidlash kerakki, bu o'zaro ta'sirlar virtual dunyo bilan chegaralanishi va haqiqiy ijtimoiy o'zaro ta'sirlarga aylantirilmasligi mumkin.

Virtual o'yinlar ham bir qator psixologik ta'sirlar bilan bog'liq. Ba'zi tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, haddan tashqari o'yin giyohvandlik va ruhiy tushkunlik va tashvish kabi boshqa ruhiy muammolarga olib kelishi mumkin [6]. Boshqalar, virtual o'yin o'yinchilar uchun stress va boshqa salbiy his-tuyg'ularni engish imkonini beruvchi qochish shaklini taqdim etishi mumkinligini ta'kidlaydi [7]. Biroq, virtual o'yinning ruhiy salomatlikka salbiy ta'siri ota-onalar, o'qituvchilar va ruhiy salomatlik mutaxassislarini tashvishga solmoqda. Virtual o'yinlar ham o'yinchilarga psixologik ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, virtual o'yinlarni o'ynash qo'zg'alish, qo'zg'alish va zavqlanish darajasini oshirishi mumkin. Bundan tashqari, ba'zi o'yinchilar kayfiyat va farovonlikning yaxshilanishiga olib kelishi mumkin bo'lgan suvga cho'mish va oqim tuyg'usini boshdan kechirishlari haqida xabar berishadi. Biroq, virtual o'yinlar giyohvandlik, tashvish va depressiya kabi salbiy psixologik ta'sirlar bilan ham bog'liq. O'yinchilar virtual o'yin odatlarini yodda tutishlari va kerak bo'lganda yordam so'rashlari muhimdir.

Virtual o'yinlar o'yinchilar uchun immersiv tajriba taqdim etsada, ular jamiyatga ta'siri haqida tashvish uyg'otadi. Virtual o'yinning ijtimoiy o'zaro ta'siriga, psixologik farovonlikka va zo'ravonlikka salbiy ta'siri tartibga solish va nazoratni kuchaytirishga chaqiriqlarga sabab bo'ldi. Virtual o'yinlar ommalashib borar ekan, bu o'yinlar butun jamiyatga ijobiy ta'sir ko'rsatishini ta'minlash uchun ushbu muammolarni tushunish va hal qilish zarur. Mumkin bo'lgan salbiy ta'sirlarga qaramay, virtual o'yinlar o'yinchilarga ham ijobiy ta'sir ko'rsatishi

mumkin, masalan, idrokni yaxshilash va stressdan xalos bo'lish. O'yinchilar o'zlarining o'yin odatlarini yodda tutishlari va virtual o'yinlarga mas'uliyatli va muvozanatli yondashishlari muhimdir. Virtual o'yinlarning ommabopligi o'sishda davom etar ekan, ularning jamiyatga ta'sirini yaxshiroq tushunish va potentsial salbiy ta'sirlarni yumshatish uchun strategiyalarni ishlab chiqish uchun qo'shimcha tadqiqotlar talab etiladi.

2012-yilga kelib, bunday totalizatorlar soni sezilarli oshdi. Shuningdek, ayrim onlayn kazino kompaniyalari yopilib, hatto jinoiy javobgarlikka tortildi. Sababi, ularning maqsadi firibgarlik yo'li bilan pul to'plash edi. 2016 yildan boshlab "1 xbet", "mostbet", "lenabet" kabi onlayn betting ilovalari dunyo bo'ylab keng yoyildi

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, bunday o'yinlar insonda qaramlikni vujudga keltirib, katta miqdordagi pul mablag'lari sarflashiga va ayrim fuqarolarning o'z joniga qasd qilish, firibgarlik, byudjet mablag'larni talon-toroj qilish kabi harkatlar sodir etilishiga sabab bo'lmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Global Games Market Report," Newzoo, 2021, <https://newzoo.com/insights/articles/global-games-market-report-2021-light-version/>
2. N.D.Bowman et al., "The Effects of Video Game Play on Young Children's Aggression, Fantasy, and Prosocial Behavior," *Journal of Applied Developmental Psychology* 23, no. 3 (2002): 374-92.
3. S.Bessière et al., "The Ideal Elf: Identity Exploration in World of Warcraft," *CyberPsychology & Behavior* 10, no. 4 (2007): 530-35.
4. J.Williams and Y. Guo, "The Benefits of Playing Video Games," *American Psychologist* 69, no. 1 (2014): 66-78.
5. Steinkuehler, C. (2006). Massively multiplayer online games (MMOs) in the new media classroom. *Journal of Educational Multimedia and Hypermedia*, 15(1), 5-31.
6. J.Billieux et al., "Psychological Factors Associated with Compulsive Gaming: A Cross-Cultural Validation," *Journal of Behavioral Addictions* 2
7. Griffiths, M. (2002). The educational benefits of videogames. *Education and Health*, 20(3), 47-51.

UDC: 303.035.42

DEVELOPMENT OF CREATIVE THINKING OF PRIMARY CLASS STUDENTS BASED ON PIRLS' FLOWS

<https://zenodo.org/records/13292516>

Hasanova Sabohat Komil qizi

Student of Termiz State Pedagogical Institute

Abstract. *This article describes the pedagogical and psychological aspects of the development of creative thinking of elementary school students based on PIRLS tasks.*

Key words: *creativity, International Assessment Program, PIRLS tasks, elementary school, student, ability, talent, personality.*

Аннотация. *В данной статье описаны педагогические и психологические аспекты развития творческого мышления учащихся младших классов на основе заданий PIRLS.*

Ключевые слова: *креативность, Международная программа оценки, задания PIRLS, начальная школа, ученик, способности, талант, личность.*

Annotatsiya. *Ushbu maqolada PIRLS topshiriqlari asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy fikrlashni rivojlantirishning pedagogik va psixologik jihatlari yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *ijodkorlik, Xalqaro baholash dasturi, PIRLS, boshlang'ich sinf, o'quvchi, qobiliyat, iste'dod, shaxsiyat*

